

Середа Н.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Херсонський державний аграрно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-5639-0795>*

Кобернюк С.

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0001-6282-1304>*

Неміш Ю.

*кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0002-4676-1177>*

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ДОСВІД АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ДО КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ

**JEL Classification: M 31, M 21, L 19, G01
SECTION “MARKETING”: Маркетинг**

Анотація. Досліджено вплив кризових явищ на бізнес-оточення та вплив кризи на маркетингову діяльність фірм. Представлено класифікацію маркетингових стратегій у кризові періоди. Так, як кризові часи змусили український бізнес оперативно перебудовуватися, визначено адаптаційні стратегії українських компаній до економічної кризи. Зазначено основні принципи побудови стійкої маркетингової стратегії. В умовах невизначеності, фірми потребують не лише стійких, а й гнучких маркетингових стратегій, здатних адаптуватися до нових умов швидко та ефективно. Подано низку практичних пропозицій, які можуть стати підґрунтям для побудови гнучкої маркетингової стратегії в кризових умовах. Визначено ключові перспективи розвитку маркетингу в нестабільному середовищі.

Ключові слова: бізнес-середовище, криза, стратегії, маркетинг, адаптація, гнучкість.

Annotation. In today's rapid world, marketing plays a vital role in shaping business expansion strategies, especially during periods of instability and crisis. The economic turmoil caused by both external global processes and internal factors, including the war in Ukraine, has considerably influenced the operation of businesses, lessened the purchasing power of the population, disrupted logistics, and generated uncertainty in the marketplace. Under these conditions, marketing strategies are no longer simply a promotional tool, but a means of survival and adjustment of businesses to the new reality. Ukrainian firms are facing the need to quickly adjust their approaches to promotion, value proposition creation, consumer communication, and brand management. The success of such changes mostly depends on the capacity of businesses to apply flexible, innovative, and personalized marketing strategies that consider the particulars of the crisis. The significance of the topic is driven by the necessity for an in-depth

review of marketing adaptation tools that have demonstrated effectiveness during instability and the need to summarize the experience of Ukrainian firms as a demonstration of sustainability, innovation and strategic flexibility. The author analyzes the effect of crisis phenomena on the business environment and the impact of the crisis on the marketing operations of companies. A classification of marketing methods during times of crisis is presented. Since crisis periods impelled Ukrainian business to quickly reorganize, the adaptation strategies of Ukrainian companies to the economic crisis are determined. The main tenets of building a sustainable marketing plan are outlined. Considering instability, businesses need sustainable and also versatile marketing strategies that can adapt to new circumstances quickly and effectively. Several practical recommendations are presented that can act as a foundation for constructing an adaptable marketing strategy amid a crisis. The key prospects for marketing development in a volatile environment are highlighted. The conclusions indicate that Ukrainian companies show great flexibility, actively shifting to digital channels, personalized communications, and socially conscious strategies.

Key words: business environment, crisis, strategies, marketing, adaptation, flexibility.

Вступ

Нинішня економічна ситуація в Україні, а також наслідки військової агресії, нестабільність валютного ринку, порушення логістичних мереж та зменшення купівельної спроможності населення, створює проблеми для бізнесу. У цих ситуаціях традиційні маркетингові інструменти та методи втрачають свою ефективність, що змушує компанії переосмислити свої плани щодо взаємодії з ринком. Необхідність переосмислення маркетингових стратегій до нової реальності спричиняє підвищену гнучкість, адаптацію та орієнтацію на виживання. У той же час, відсутність єдиних моделей антикризового маркетингу та обмеженого досвіду в українських компаніях у вирішенні таких ситуацій ускладнюють прийняття ефективних рішень щодо управління. Це потребує дослідження маркетингових стратегій в українському контексті, а також пошуку ефективних способів забезпечення стабільності та конкурентоспроможності українських компаній умовах невизначеності.

Питання стратегічного маркетингу досить широко висвітлено у працях таких науковців як: Т. Пімоненко, О. Люльов, А. Здойм, С. Пімоненко [1, с. 17], які відмічали, що теоретичне підґрунтя маркетингової стратегії в соціальних мережах спирається на принципах цифрового маркетингу та бере до уваги специфіку ведення бесіди з користувачами у віртуальному світі. Основними складовими такої стратегії є контент-маркетинг, взаємодія з інфлюенсерами, керування спільнотами та аналіз даних. О.Є. Сичова [2, с. 234] звернула увагу на розробку концепції формування сучасних маркетингових стратегій для підприємства на вітчизняному ринку товарів та послуг через забезпечення узгодженості, зрівноваженості і взаємопов'язаності функціональних стратегій.

Н.Р. Струк, О.Р. Капраль [3] досліджували предмет маркетингової стратегії, її вхідні та вихідні складники; описали процес формування та втілення маркетингової стратегії, що включає етап обрання маркетингової стратегії; охарактеризували алгоритм вибору маркетингової стратегії, яка буде оптимальною для певної ринкової ситуації та визначили фактори, що мають значний вплив на вибір маркетингової стратегії.

Д. В. Райко [4] приділяла увагу розвитку та застосуванню теоретико-методологічних підходів адаптації маркетингових стратегій за умов кризи на засадах фінансової та економічної безпеки компанії.

О. Костіна [5, с. 83] проаналізувала маркетингові стратегії в кризових обставинах. І. Бубенець [6, с. 323] здійснила дослідження, за умов кризи, впливу соціальних мереж на діяльність промислових підприємств. Д. Терещенко [7, с. 43] приділив велику увагу застосуванню маркетингового інструментарію промисловими підприємствами в умовах кризи.

У дослідженні, С. Calvo-Porrал, J. L. Stanton, J. P. Levy-Mangin зазначають, що кризові обставини потребують особливого наголосу на гнучкість та швидкість пристосування стратегій. Зокрема, автори радять використовувати agile-маркетинг як знаряддя для оперативного реагування на зміни у ринковому середовищі. Такий підхід передбачає часті експерименти, випробування гіпотез і швидке коригування дій, що дає змогу звести до мінімуму ризику та найбільш ефективно використовувати наявні ресурси підприємства [8, с. 29].

О. О. Яценко [9, с. 175] розглядав специфіку пристосування маркетингових стратегій в контексті обмеженості ресурсів та змін споживчих настроїв через використання agile-підходів та омніканальних комунікацій.

Попри збільшення зацікавленості до теми маркетингових стратегій у складних обставинах, їй досі лишається низка невіршених питань, особливо у контексті українського ринку.

По-перше, відчувається нестача досліджень, котрі б враховували унікальні умови, з якими стикаються українські фірми в умовах воєнного стану, економічної нестабільності й соціальної напруги. Більшість наявних моделей антикризового маркетингу ґрунтуються на зарубіжному досвіді, що часто не відповідає реаліям вітчизняного бізнес-середовища.

По-друге, питання про відсутність універсальних рішень щодо адаптації маркетингової тактики у багатофакторній кризі, яка охоплює не тільки економічну, але й інфраструктуру та поведінкові проблеми, все ще є актуальним.

По-третє, малі та середні підприємства, які складають третє покоління української економіки, часто не вистачає доступу до конкретних та чітких рекомендацій щодо вдосконалення маркетингу. Хоча великі компанії можуть набирати консультантів та проводити стратегічний аналіз, малий бізнес часто змушений діяти інстинктивно, без структурованих рамок.

Ще однією проблемою є швидка зміна смаків споживачів та поведінки, що вимагає високої гнучкості та здатності оперативно змінювати свої маркетингові інструменти. Однак у більшості українських компаній не було розроблено системи для швидкого реагування, що знижує їх конкурентоспроможність на ринку. Отже, потребує розв'язання комплекс проблем, пов'язаних з розробкою результативних, адаптивних і контекстно зорієнтованих маркетингових стратегій, що беруть до уваги специфіку українського кризового довкілля.

Мета статті. Визначення дієвих підходів до адаптації маркетингових стратегій українських компаній в умовах економічної кризи та формування порад стосовно забезпечення їх стійкості, конкурентоспроможності та здатності реагувати на виклики нестабільного зовнішнього середовища.

Результати

Сучасні кризові події та інформаційне перенасичення істотно змінюють звичні підходи до маркетингу, утворюючи простір, в якому усталені стратегії втрачають свою дієвість. При цьому економічна нестабільність змушує фірми переоцінювати свої ресурси та оптимізувати витрати, що обмежує їх можливості для масштабних маркетингових кампаній. Тому традиційні підходи, які базувалися на передбачуваності споживчих смаків і стабільності ринкових умов, стають недостатніми для забезпечення конкурентоспроможності. В той самий час зміна споживчих настроїв, спричинена кризовими подіями, ускладнює прогнозування попиту та змушує підприємства переглядати свої моделі комунікації.

Сучасне економічне середовище в Україні характеризується хисткістю, що посилюється як глобальними факторами (пандемія, світова інфляція, війна), так і внутрішніми перепонами (воєнний стан, зменшення купівельної спроможності, порушення логістичних ланцюгів). У цих умовах компанія втрачає звичайні процеси зростання, що вимагає кардинально нового підходу до ведення господарської діяльності, в якому маркетинг відіграє вкрай важливу роль як засіб стратегічної адаптації.

Маркетингові стратегії в кризовий час мусять не тільки забезпечувати виживання компаній, а й закласти підґрунтя для майбутнього зростання. Особливої уваги вимагає досвід українських

підприємств, які в умовах тривалої війни та економічного тиску вимушені переосмислювати взаємодію з клієнтами, перебудовувати комунікації, оптимізувати витрати та впроваджувати інноваційні підходи. Дослідження цих процесів є вкрай важливим для формування ефективних моделей кризового управління, які можна масштабувати на різні сектори економіки.

Економічна криза - це глибокий розлад в господарській системі, який супроводжується різким спадом виробництва, збільшенням безробіття, падінням прибутків населення, зменшенням інвестиційної активності та нестабільністю на фінансових ринках. Кризи можуть виникати внаслідок внутрішньої економічної нерівності та зовнішніх чинників - політичні, екологічні чи світові економічні зміни.

Економічна криза - це невід'ємна складова циклу, який включає фази підйому, піку, спаду та депресії, хоча в теперішній час кризи часто мають нетиповий та змішаний характер. Окрім російської агресії, на бізнес-середовище впливає на багато зовнішніх факторів. Це результат глобальної фінансової та енергетичної кризи, зниження зростання світової економіки та зниження попиту та ціни на сировину та українську експортну продукцію. Вибори в різних країнах світу значно вплинули, особливо в США та Європі. Крім того, кількість агресивних військових конфліктів у всьому світі зростає, традиційні логістичні маршрути порушуються, а генеративний штучний інтелект піддає загрози глобальній демократії. Кризові явища мають величезний багатомірний вплив на ділове середовище, формування компанії, ефективність ринку та підприємницьку поведінку як споживачів, так і підприємців. Бізнес стикається зі стрімким збільшенням мінливості внаслідок кризи, що вимагає перегляду стратегій планування, зниження витрат та адаптації до нових ринкових реалій (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив кризових явищ на бізнес-середовище

Вплив кризових явищ	Сутнісна характеристика
Економічний вплив	Кризи викликають зниження купівельної спроможності людства, спад попиту на товари й послуги, інфляційний тиск чи дефляційні процеси. Це змушує бізнес скорочувати виробничі обсяги, оптимізувати витрати, звільняти персонал та заморожувати інвестиційні проекти
Фінансова нестабільність	Банківські кризи, коливання валютного курсу, утруднений доступ до кредитних ресурсів ускладнюють фінансове планування. Чимало компаній стикаються з дефіцитом обігових коштів, збільшенням заборгованостей та загрозою банкрутства
Зміна поведінки споживачів	У кризових обставинах споживачі стають більш розумними й обачними. Вони надають перевагу дешевшим виробам, відтермінують великі придбання та коригують пріоритети в споживанні. Це змушує бізнес переглядати свої цінові стратегії, товарну політику й комунікацію з ринком
Логістичні та операційні порушення	Кризи можуть порушити логістичні ланцюги, обмежити доступ до сировини, ресурсів або закордонних ринків. Це особливо нагально для компаній, що залежать від імпорту чи експорту.
Регуляторні обмеження та зміни	Уряд в кризовий час нерідко змінює правила гри: запроваджує нові податкові, фінансові чи адміністративні обмеження або, навпаки, заходи підтримки. Бізнесу потрібно швидко пристосуватися до нових нормативів
Психологічний вплив	Криза формує атмосферу невизначеності, яка впливає на мотивацію персоналу, ефективність праці, а також інвестиційну діяльність підприємців. Значний рівень стресу може зменшувати дієвість управлінських рішень

Джерело: сформовано автором на основі [10; 11, с. 120]

Кризові обставини нерідко впливають на функціонування фірми, що безпосередньо впливає на всі аспекти маркетингової роботи компанії. Фірма вимушена переглядати маркетингові стратегії, зменшити бюджети, переосмислити способи спілкування з клієнтами та реагувати на нові потреби ринку в часи економічної нестабільності (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив кризи на маркетингову діяльність компаній

Критерій	Особливості
Зниження маркетингових бюджетів	У кризу фірми, зазвичай, оптимізують витрати, і маркетинг нерідко підпадає під скорочення. Це обмежує можливості проведення великих рекламних кампаній та стимулює перехід до дешевших цифрових каналів комунікації (SMM, email-маркетинг, контент-маркетинг)
Зміна комунікаційної стратегії	У центрі уваги постає емоційна підтримка, відкрите спілкування та цінності бренду. У кризовий період споживачі чекають від компаній чесності, турботи та соціальної відповідальності. Агресивна реклама може викликати негативну реакцію
Переформатування асортименту	Компанії змінюють продуктову політику, зменшуючи частку коштовних товарів або розширюючи бюджетні лінійки. Популярності набувають продукти з високим співвідношенням «ціна-якість»
Перехід до цифрових каналів збуту	У кризових обставинах, зокрема під час військових дій чи пандемій, підвищується значущість онлайн-продажів. Компанії активно розвивають сайти, мобільні додатки та присутність у маркетплейсах
Фокус на утримання клієнтів	Замість залучення нових клієнтів, що стає більш коштовним, бізнес зосереджується на збільшенні лояльності вже наявних покупців — через програми лояльності, персоналізовані пропозиції, покращення сервісу
Швидка адаптація до змін у поведінці споживачів	Криза змінює першочергові задачі покупців — збільшується потреба у практичних, безпечних, доступних виробах. Маркетологи активно роблять дослідження та моніторинг поведінки споживачів у реальному часі

Джерело: сформовано автором на основі [12-13]

Більшості підприємств України, внаслідок повномасштабного конфлікту, таких як Нова Пошта, Rozetka або Сільпо, переорієнтували маркетинг на соціальну відповідальність, допомогу збройним силам України, волонтерство, підтримуючи споживачів зберігати довіру клієнтів навіть за умов обмежених ресурсів.

Бізнес-середовище фірм України невпинно перебуває під тиском зовнішніх та внутрішніх викликів - від світових економічних криз до наслідків повномасштабної війни, інфляції, нестабільності на валютному ринку та зменшення купівельної спроможності населення. У цих умовах ефективність звичних маркетингових підходів суттєво зменшується, що спонукає компанії переосмислити власні стратегії взаємодії з ринком, клієнтами та конкурентами.

Маркетинг у кризові часи має особливе значення, оскільки саме завдяки гнучким, адаптивним та інноваційним рішенням підприємства можуть не лише втримати свої позиції, але й відшукати нові можливості для розвитку. Світовий і вітчизняний досвід демонструють, що маркетингові стратегії, побудовані на глибокому розумінні змін у споживчій поведінці, реаліях ринку та наявних ресурсах, є вирішальним фактором виживання бізнесу.

Маркетингова стратегія - це тривалий план дій підприємства, зосереджений на задоволенні потреб споживачів краще, ніж конкуренти на ринку. Він визначає, які ринки обрати, які продукти пропонувати, як позиціонувати та як залучати й утримувати клієнтів.

Грамотно розроблена стратегія дозволяє компанії: орієнтуватися в умовах конкурентного середовища, ефективно використовувати ресурси, швидко реагувати на зміни ринку, будувати довгострокову лояльність споживачів.

Формування конкурентної маркетингової стратегії дозволяє компаніям досягти переваг на ринку. Рішення про те, які стратегії використовувати, повинні ґрунтуватися на ретельних оглядах конкурентного маркетингового середовища та внутрішнього конкурентного ринку. У рамках управління стратегією компанії щодо конкурентоспроможності компанії стратегічний маркетинг повинен розглядатися як механізм формування та впровадження конкурентної маркетингової стратегії компанії.

У кризовий період маркетинг перестає бути просто інструментом просування товарів і послуг - він стає ключовим механізмом антикризового управління, що дозволяє зберігати зв'язок із клієнтами, адаптуватися до змін попиту, реагувати на обмеження ресурсів і переорієнтувати бізнес-модель. Ефективна маркетингова стратегія в умовах кризи не лише мінімізує втрати, але й створює основу для подальшого зростання після стабілізації ситуації. Вагоме місце у побудові стратегічних цілей підвищення ефективності управління розвитком підприємства посідає вдало вибрана стратегія. Класифікація маркетингових стратегій у кризові часи подана на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація маркетингових стратегій у кризові часи

Джерело: сформовано авторами на основі [14, с. 125]

Маркетингові стратегії мають постійно адаптуватися до нових реалій, щоб відповідати динамічним запитам ринку. У сучасних умовах компанії стикаються з вибором між скороченням витрат та пошуком інноваційних способів ефективного просування власних продуктів. У контексті таких викликів маркетинг трансформується з простого механізму залучення клієнтів на стратегічну інвестицію в майбутнє. Під час кризових періодів фірми мають можливість здобути конкурентну перевагу, якщо здатні ефективно мобілізувати свої ресурси.

Особливості побудови маркетингових стратегій в умовах ризику визначаються необхідністю функціонування за умов значної невизначеності, обмежених ресурсів, стрімких змін у споживчих уподобаннях та впливу нестабільного зовнішнього середовища. Такі виклики вимагають від організацій гнучкості, оперативності прийняття рішень та проактивного підходу. У процесі розробки маркетингових стратегій за умов ризику доцільно акцентувати увагу на елементах, що сприяють

стійкості бізнесу, його адаптивності та формуванню лояльності клієнтів. Криза змушує перемістити фокус з екстенсивного зростання на забезпечення гнучкого виживання та підвищення ефективності діяльності.

Різноманіття маркетингових стратегій залежить від специфіки продукції або послуг, масштабів організації, характеру бізнесу, географічного розташування тощо. Взаємозв'язок стратегії з переліченими чинниками забезпечує швидкість її впровадження та високу результативність у довгостроковій перспективі. Досягнення цифрової трансформації створюють нові можливості для реалізації продукції та послуг через онлайн-ресурси, такі як Інтернет-магазини, соціальні мережі, віртуальні платформи, торговельні майданчики тощо. Це дозволяє ефективно працювати незалежно від умов, зокрема в умовах воєнного стану, економіко-політичної нестабільності, пандемії чи інших кризових ситуацій [15, с. 86].

Успішна реалізація маркетингової стратегії ґрунтується на неухильному виконанні стратегічного плану розвитку підприємства. Такий підхід дозволяє своєчасно діагностувати потенційні проблеми, моніторити актуальну ситуацію та визначати резерви для вирішення наявних завдань. Крім того, доцільною є паралельна розробка альтернативних ситуаційних стратегій. При цьому слід враховувати сильні та слабкі сторони бізнесу, можливості для розвитку та загрози зовнішнього середовища як додатковий інструмент адаптації до змінних умов.

Економічна криза, зумовлена війною, інфляцією, енергетичною нестабільністю та спадом купівельної спроможності, змусила український бізнес оперативно перебудовуватися. Пристосування компаній стало не тільки відповіддю на загрози, а й проявом стійкості, гнучкості та здатності до трансформації. Адаптаційні стратегії українських компаній до економічної кризи за галузями подано у табл. 3.

Таблиця 3

Адаптаційні стратегії українських компаній до економічної кризи

Галузь	Компанії / Приклади	Ключові адаптаційні дії
Ритейл	Rozetka, Comfy, Епіцентр	Перехід в онлайн, оптимізація логістики, розробка мобільних сервісів, акції та знижки
Логістика	Нова Пошта, Укрпошта	Переналаштування шляхів, доставка в області бойових дій, створення пересувних відділень
FMCG	Carlsberg Ukraine, Оболонь, Сільпо	Перехід до місцевого виробництва, зміна пакування, зменшення собівартості, зосередження на бюджетному секторі
Мобільний зв'язок	Київстар, Vodafone, lifecell	Безкоштовний контакт для ЗСУ, акції для вимушених переселенців, стабілізація мереж в кризових областях
Харчова промисловість	Хлібозаводи, крафтові виробники	Виготовлення сухпаїв, спрощення асортименту, взаємодія з волонтерами
Технології та ІТ	SoftServe, MacPaw, Ajax Systems	Перехід на віддалену роботу, підтримка волонтерських задумів, утримання робочих місць у безпечних областях
Легка промисловість	VOVK, MPM Textiles, бренди одягу	Перепрофілювання виробництва (тактичний одяг, термобілизна), місцева організація постачання

Джерело: авторська розробка

Український бізнес показав надзвичайну стійкість та гнучкість. Фірми, які швидко пристосувалися до нових умов, змінили ціннісні пріоритети, посилили цифрову присутність та соціальну відповідальність - не тільки зберегли свої позиції, а й заклали основу для сталого розвитку в майбутньому. Адаптація у кризу стала не просто реакцією - вона стала стратегічною перевагою.

Стратегічний маркетинговий підхід до компанії є основою для створення висококонкурентного бізнесу на сьогоднішньому ринку. Роль маркетингових стратегій відповідатиме маркетинговим

цілям, потребам клієнтів, використанням слабких позицій конкурентів та власних конкурентних переваг. Стратегічний маркетинг розглядається як система координації заходів для виробництва та збуту продукції, а також надання послуг на основі всебічного аналізу ринку та реальних потреб покупців. Саме стратегічний маркетинг допомагає компанії адаптуватися до ринкових умов, уникаючи прогалин між її стратегією та конкурентним середовищем, а також розгортанням стратегічних можливостей підприємств.

Невизначеність, високий рівень конкуренції та регулярні зміни в поведінці клієнтів є типовими факторами в сучасному бізнес-середовищі. Компанії в цих ситуаціях не повинні залежати від короткострокових маркетингових планів або спонтанних рішень. Вони потребують цілісного, стратегічного підходу, який гарантуватиме довгострокову стабільність, гнучкість та ефективність. Саме тому постає поняття міцної маркетингової стратегії - такої, що може пристосовуватися до зовнішніх змін, бере до уваги потреби споживачів, базується на цінностях бренду та є підґрунтям для антикризового управління. Збагнення принципів її розробки є ключовим для формування конкурентоздатної моделі бізнесу, здатної не тільки вижити, але й зрости навіть за складних обставин.

У динамічному та мінливому середовищі компаніям не досить розробити короткочасний план маркетингу - потрібно формувати стійку маркетингову стратегію, яка здатна адаптуватися до зовнішніх змін та забезпечувати тривалу конкурентну перевагу. Така стратегія поєднує гнучкість, системність, клієнтоорієнтованість та інноваційність (табл. 4).

Таблиця 4

Основні принципи побудови стійкої маркетингової стратегії

Принцип	Сутнісна характеристика	Практичне значення
Клієнтоорієнтованість	Глибоке усвідомлення потреб, сподівань та поведінки клієнтів	Визначає, що конкретно пропонувати та як спілкуватися
Гнучкість і адаптивність	Здібність швидко змінювати засоби, канали або повідомлення відповідно до ринкової кон'юнктури	Дозволяє швидко реагувати на кризи, зміну попиту, дії споживача
Ціннісна орієнтація бренду	Побудова комунікації на основі усталених цінностей та місії компанії	Підсилює довіру, зокрема в складних обставинах
Довгострокове мислення	Оцінювання не тільки короткострокових підсумків, але й стратегічного впливу рішень	Забезпечує стійкість та конкурентну перевагу у перспективі
Цифрова трансформація	Використання цифрових засобів, аналізу, автоматизації процедур	Оптимізує маркетинг, збільшує результативність взаємодії з клієнтами
Системність	Узгодженість всіх складових маркетингу: товару, вартості, стимулювання, каналів збуту	Забезпечує цілісність та стійкість бренду
Антикризове планування	Передчуття ризиків, існування запасного плану дій	Збільшує стійкість компанії в умовах непередбачених подій
Інноваційність та розвиток	Постійний пошук нових розв'язків, шляхів, виробів	Дозволяє підтримувати актуальність та випереджати суперників
Соціальна відповідальність	Врахування інтересів соціуму, спільноти, довкілля	Позитивно впливає на імідж, формує емоційний контакт з клієнтами

Джерело: сформовано авторами на основі [16, с. 31]

Стійка маркетингова стратегія - це не сталий план, а динамічна система, що базується на стратегічному мисленні, гнучкості та цінностях. У змінному середовищі вона стає підґрунтям для прийняття рішень, адаптації до викликів і формування тривалих відносин із клієнтами.

У часи великої невизначеності, спричиненої економічними, політичними чи соціальними кризами, компанії потребують не тільки стійких, а й гнучких маркетингових стратегій, здатних адаптуватися до нових умов оперативно та ефективно. Гнучкість не означає хаотичність - це здатність змінюватися на основі аналітики, сигналів ринку та поведінки покупців. Нижче подано ряд практичних пропозицій, які можуть стати основою для побудови такої стратегії (табл. 5).

Таблиця 5

Побудова гнучкої маркетингової стратегії в кризових умовах

Критерій	Дії	Переваги
Використання сценарного планування	Розробляти декілька ймовірних сценаріїв розвитку ринку: оптимістичний, базовий, кризовий. Під кожен сценарій готувати відповідний маркетинговий план (з бюджетами, засобами комунікації, повідомленнями).	Дає змогу діяти наперед, а не тільки відповідати.
Орієнтація на дані (data-driven marketing)	Приймати рішення на основі справжніх аналітичних даних: продажів, конверсій, поведінки клієнтів. Використовувати Google Analytics, CRM, BI-системи для швидкої оцінки результативності кампаній.	Оперативне коригування тактик без втрати потенціалу.
Побудова гнучкої лінійки продуктів	Мати базовий продукт/послугу та додаткові опції - за моделлю "основа + вибір". В періоди спаду попиту легко зменшувати ціну, прибираючи другорядні функції.	Адаптація до змін у платоспроможності споживача
Впровадження омніканальності	Гарантувати присутність бренду в усіх важливих для цільової аудиторії каналах: онлайн, офлайн, мобільні застосунки, соціальні мережі, маркетплейси. Гарантувати ідентичну якість сервісу в кожному з каналів	Зменшення ризику втрати клієнтів у разі блокування/занепаду одного каналу
Пілотування і випробування нових методів	Запускати свіжі продукти чи кампанії у тестовому режимі на обмеженій аудиторії. Застосовувати А/Б-тестування для порівняння дієвості рішень	Зменшення втрат у разі невдачі, швидке розширення вдалих рішень
Залучення громади та двостороння взаємодія	Утворювати спільноти навколо бренду (через соцмережі, події, партнерства). Враховувати обернений зв'язок у реальному часі — опитування, відгуки, чат-боти.	Стратегія розвивається разом з клієнтами
Інтеграція засад сталого розвитку й соціальної відповідальності	Залучення етичних, екологічних та суспільних аспектів до маркетингової політики	Формування тривалої лояльності навіть за умов нестабільності

Джерело: сформовано та доповнено авторами на основі [17, с. 160; 18, с. 29]

Побудова гнучкої маркетингової стратегії потребує системного підходу, аналітичного мислення та готовності до швидких дій. Вона має бути структурована, але не тверда; мінлива - але

не хаотична. Основними елементами такої стратегії є сценарне планування, аналітика, адаптивність продукту, цифровізація та глибокий зв'язок з клієнтом.

Сучасний світ проходить крізь періоди глибоких і тривалих криз, які охоплюють економіку, політику, екологію та безпекову царину. За таких обставин звичні підходи до маркетингу потроху втрачають свою ефективність, що змушує компанії шукати нові способи взаємодії з клієнтами, формування попиту та підтримки конкурентоспроможності.

Тривала невизначеність вимагає від компаній не лише реагувати на зміни, але й змогу передбачити їх, бути гнучкими, одночасно стратегічно цілісними. Саме маркетинг, як одна з найдинамічніших управлінських функцій, отримує нові риси: відбувається його перетворення з інструменту продажу в засіб антикризової підтримки, формування довіри та довготривалої цінності бренду. В таких обставинах маркетинг перетворюється з функції просування у стратегічний засіб адаптації, виживання та сталого розвитку фірм. Головна тенденція — перехід від агресивного продажу до зведення глибоких взаємин з клієнтами, гнучких бізнес-моделей та ціннісної орієнтації.

Ключові перспективи розвитку маркетингу в нестабільному середовищі подано на рис. 2.

Маркетинг в умовах тривалої нестабільності трансформується з інструменту просування продукції у механізм стратегічної стійкості та інноваційного розвитку. Компанії, які активно інвестують у цифрову трансформацію, емоційну залученість клієнтів, соціальну відповідальність та високий рівень адаптивності, мають найбільші шанси не лише зберегти свої ринкові позиції, а й закріпити конкурентну перевагу у новій економічній реальності.

Українські підприємства демонструють здатність швидко пристосовуватись до умов невизначеності, проявляючи гнучкість у маркетингових стратегіях. Серед провідних тенденцій слід відзначити перехід від короткострокових акцій до створення довгострокових взаємин із клієнтами. Цифровізація стала основною складовою антикризових стратегій, адже бізнес активно мігрує в онлайн-простір, використовуючи соціальні мережі, електронні маркетплейси та елементи контент-маркетингу для підтримання клієнтської бази. Під впливом кризових умов формується нова споживча поведінка, яка вимагає персоналізованого підходу, адаптивного ціноутворення та чутливого реагування на запити аудиторії. Хоча адаптація відрізняється залежно від галузі, загальними є тенденції до оптимізації витрат, перегляду продуктових портфелів і диверсифікації каналів збуту. Найуспішнішими виявилися підприємства, які комплексно впроваджували інновації, демонстрували організаційну гнучкість і працювали над підвищенням соціально значущої складової свого бренду. Такі результати підтверджують зміну ролі маркетингу: він перестав бути виключно інструментом продажів і став ключовим елементом загальної стратегії виживання та відновлення бізнесів.

Рис. 2. Ключові перспективи розвитку маркетингу в нестабільному середовищі
Джерело: сформовано авторами на основі [19, с. 103]

Висновки

Таким чином, маркетингова стратегія набуває нового значення у кризових умовах, виступаючи не лише механізмом збереження компанії на ринку, але й інструментом її трансформації та посилення конкурентоспроможності. У складних економічних реаліях гнучкі маркетингові стратегії дозволяють підприємствам оперативно реагувати на виклики і встановлювати тривалий зв'язок із клієнтами. Досвід українських компаній демонструє їхню здатність адаптуватися шляхом цифровізації, оптимізації асортиментного портфеля, перегляду комунікаційних стратегій і розвитком онлайн-каналів збуту.

Умови нестабільності змусили бізнес приділяти особливу увагу персоналізації, розбудові довіри та соціальній відповідальності. Цифрові інструменти стали основою сучасного антикризового маркетингу: платформи соціальних мереж, системи управління відносинами з клієнтами (CRM), інструменти автоматизації маркетингових процесів і аналітики дозволяють підтримувати ефективну комунікацію зі споживачами навіть у складних обставинах. Внаслідок цих змін маркетинг поступово еволюціонував із тактичного засобу в стратегічний ресурс компанії.

Перспективним напрямом подальших розвідок є зіставлення підходів маркетингових стратегій на міжнародному рівні, що може сприяти виявленню універсальних методів пристосування, які підходять для бізнесу в різних економічних умовах.

Список використаних джерел

1. Пімоненко Т., Люльов О., Здойм А., Пімоненко С. Маркетингова стратегія в соціальних мережах: теоретикоприкладний базис. *Вісник СумДУ*. Серія «Економіка». 2023. С.17-26. URL: <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2023.1-02>.
2. Сичова О.Є. Формування сучасних маркетингових стратегій для підприємства на вітчизняному ринку товарів та послуг. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2018. № 63. С.234-240. DOI 10.18664/338.47:338.45.v%vi%i.146138.
3. Струк Н.Р., Капраль О.Р. Маркетингова стратегія підприємства: суть і процес вибору. *Економіка та суспільство*. 2023. Випуск # 55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-75>.
4. Райко Д. В. Маркетингові стратегії як інструмент підвищення фінансово-економічної безпеки підприємства у періоди криз. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск # 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-45>.
5. Костіна О.М. Маркетингові стратегії управління підприємством в умовах кризи. *Сучасні проблеми управління підприємством в умовах кризи: теорія та практика*. 2017. URL: <http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/.pdf>.
6. Бубенець І., Чатченко О. Маркетингова діяльність підприємств в умовах кризи. *Вісник Хмельницького національного університету*. Серія Економічні науки. №. 3. 2022. С.323-326. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-48>.
7. Терещенко Д.А. Маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2015. № 51. С.143-149. URL: <http://btie.kart.edu.ua/article/download/57484/53769>.
8. Calvo-Porrall C., Stanton J. L., Levy-Mangin J. P. Is the economic crisis changing marketing strategies? Evidence from the food industry. *Journal of Global Marketing*. 2016. Vol. 29 (1). Pp. 29-39. DOI: 10.1080/08911762.2015.1122138.
9. Яценко О. О. Перспективи маркетингових стратегій в умовах кризи та наростання обсягів інформаційного шуму: інноваційні підходи. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 3. С.175-179. DOI: 10.32702/2306-6814.2025.3.175.
10. Крючкова Н. М. Вплив економічних криз на ефективність українського бізнесу: статистичний аналіз під час рецесій. *Академічні візії*. 2023. Випуск 17. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8277590>
11. Васюта В., Житник О. Вплив економічних коливань та збройного конфлікту на торговельне підприємництво в Україні. *Галицький економічний вісник*. 2022. Том 77. № 4. С. 120-128. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.120.
12. Ягорі Я. Маркетинг під час кризи: різати чи ні. URL: <https://laba.ua/blog/3072-marketing-v-krizis-rezat-ili-net>.
13. Тер-Карпетянц Ю.М. Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємств. *Ефективна економіка*. 2020. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/64.pdf

14. Кравченко М.С., Романчук Р.С., Баш С.О. Формування маркетингової стратегії промислового підприємства в умовах кризи. *Центральноукраїнський науковий вісник*. Економічні науки. 2023. Вип. 10(43). С.125-132. DOI: [https://doi.org/10.32515/2663-1636.2023.10\(43\).125-132](https://doi.org/10.32515/2663-1636.2023.10(43).125-132).
15. Шостак Л.В., Ліпич Л.Г., Морохова В.О., Миронова Н.С. Особливості формування маркетингової стратегії розвитку підприємства в умовах цифрової трансформації, економіко-політичних змін та воєнного часу. *Трансформаційна економіка*. 2023. № 4 (04). С. 86-90. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-4-15>.
16. Сейсебаєва Н.Г., Топчанюк О.В. Маркетингові стратегії промислових підприємств України. *Сталий розвиток економіки*. 2016. №1(30). С.31-36. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/121131>.
17. Закрижевська І. В., Каткова Т. І., Карпенко В. Л. Методичний підхід до формування маркетингової стратегії просування продукції на нові ринки. *Innovation and Sustainability*. 2022. №4. С.160-172. DOI: <https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.160.172>.
18. Лазебник В., Лазебник С. (2024). Вплив кризових періодів на купівельну спроможність споживачів. *Collection of Scientific Papers «ΛΟΓΟΣ»*. 2024. С. 29–36. DOI <https://doi.org/10.36074/logos-20.09.2024.004>.
19. Виноградова О. В., Недопако Н. М. Digital маркетинг: еволюція розвитку в Україні. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. 2021. №18.С.103-108. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240678>.